

ICMI JOURNALS
MASTER LIST

CERTIFICATE

*“PARAMETRLI LOGARIFMIK TENGLAMALARNI YECHISH
USULLARIGA OID BA’ZI MASALALAR”*

DJANIZOQOV ULUG’BEK ABDUG’ANIYEVICH

*“Pedagogs” is awarded by the editorial board of the international
electronic journal*

Editor-in-Chief: A.B.Vahobov

04.03.2022

Date of issue:

DIPLOM

*“PARAMETRLI LOGARIFMIK TENGLAMALARNI YECHISH USULLARIGA
OID BA’ZI MASALALAR”*

DJANIZOQOV ULUG’BEK ABDUG’ANIYEVICH

*“Pedagogs” is awarded by the editorial board of the international
electronic journal*

Editor-in-Chief: A.B.Vahobov

04.03.2022

Date of issue:

ICI JOURNALS
MASTER LIST

www.pedagoglar.uz

ISSN:2181-3027

VOLUME - 5 ISSUE - 1

MARCH 2022

PEDAGOGS

international research journal

Google
Scholar

PEDAGOGLAR.UZ

Scientific Research Center

PEDAGOGS

legal, medical, social, scientific journal

IN ALL AREAS

Volume-5, Issue-1, March–2022

**IC I JOURNALS
MASTER LIST**

TAHRIRIYAT | EDITORIAL

Editor in chief

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

Executive Secretary

Abdurahmonov Boburjon

*He is mathematic teacher at**Uzbekistan District 49 Secondary School***Preparing for publishing**

Xoliqov Toxirjon Shavkatjon ugli

Bosh muharrir

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

Mas'ul kotib

Abdurahmonov Boburjon

*O'zbekiston tumani 49-umumiy o'rta**ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi***Nashrga tayyorlovchi**

Xoliqov Toxirjon Shavkatjon o'g'li

TAHRIRIYAT KENGASH A'ZOLARI | EDITORIAL BOARD MEMBERS

Inobatxot Mirzaraximova*Rishton tuman XTB mudiri****Umida Barzieva****Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarma metodisti****O'rinov Ahmadjon Qo'shaqovich****Farg'ona Davlat Universiteti, Matematika fanlari doktori, professor****Toshboltayev Muhammadjon****Toshkent mashinasozlik institute, Texnika fanlari doktori, Professor****Qodirov Nabijon O'lmasovich****O'zbekiston xalq ustasi, (usta kulol)****Turdiyev Azizbek Anvarovich****O'zbekiston madaniyat va san'at vazirligi, journalist****Ne'madaliyev A'zam Muhammadjonovich****Cyberlayn firmasi asoschisi, iqtisod fanlari nomzodi, PhD****Mohinur Saidova****Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent****Sharifaxon Xakimova****Farg'ona tumani 4-maktab matematika fani o'qituvchisi*

TAHRIRIYAT MANZILI | EDITORIAL ADDRESS

UZB: 712000. *Farg'ona viloyati, Rishton shahri, Istirohat bog'i ko'chasi 24-uy*
www.pedagoglar.uz, E-mail: info@pedagoglar.uz Tel: +998 90 905-14-30

ENG: 712000. *Fergana region, Rishtan city, Park park street 24*
www.pedagoglar.uz, E-mail: info@pedagoglar.uz Tel: +998 90 905-14-30

PARAMETRLI LOGARIFMIK TENGLAMALARNI YECHISH USULLARIGA OID BA'ZI MASALALAR

Djanizoqov Ulug'bek Abdug'aniyevich

Jizzax politexnika instituti katta o'qituvchisi, O'zbekiston

Telefon: +998(93)293-59-70, udjonuzoqov@gmail.com

Annotatsiya: Parametrlarli masalalar doimiy ravishda o'quvchilar uchun mantiqiy, texnik va psixologik jihatdan murakkablikni anglatgan. Shuningdek, bunday masalalarni yecha bilish ko'nikmasi o'quvchilar uchun har qanday matematik muammo bo'yicha tadqiqotlarda ishlatiladigan umumiy xarakterdagi ko'plab evristik usullarni ochib beradi. Maktab matematika bazaviy dasturida bu vazifalarni hal qilishga yetarli e'tibor berilmagan, shu sababli sinfdan tashqari va to'garak mashg'ulotlarida ushbu mavzuga oid masalalarni hamda ularni yechish usullarini o'rgatib borish maqsadga muvofiqdir. Ushbu maqolada parametrli masalalar, xususan ba'zi parametrli logarifmik tenglamalarni yechish usullari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Tenglama, parametr, yechim, ildiz, qiymat, logarifmik funksiya, asos, aniqlanish soha, almashtirish, xossa, logarifmlash.

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ О СПОСОБАХ РЕШЕНИЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С ПАРАМЕТРАМИ

Джанизоков Улугбек Абдуганиевич

Ст. преподаватель Джизакского политехнического института, Узбекистан

Телефон: +998(93)293-59-70, udjonuzoqov@gmail.com

Аннотация: Вопросы с параметрами постоянно означали сложность для учащихся в логическом, техническом и психологическом плане. Также умение решать такие задачи открывает перед учащимися множество эвристических

методов общего характера, используемых при исследовании какой-либо математической задачи. В базовой программе школьной математики решению этих задач уделено недостаточное внимание, поэтому во внеклассных и кружковых занятиях целесообразно обучать задачам, связанным с данной темой, и методам их решения. В данной статье изучаются вопросы с параметрами, в частности методы решения некоторых логарифмических уравнений с параметрами.

Ключевые слова: уравнение, параметр, решение, корень, значение, логарифмическая функция, основание, определение сфера, подстановка, формула, логарифмирование.

SOME ISSUES RELATED TO METHODS OF SOLVING PARAMETRIC LOGARITHMIC EQUATIONS

Dzhonizakov Ulugbek Abduganievich

Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan, Senior lecturer
udjonuzoqov@gmail.com, tel: (93) 293 59 70.

Annotation: parameterized issues have consistently meant logical, technical and psychological complexity for students. Also, the ability to eat up such issues reveals many evristical methods of general character, which are used in research on any mathematical problem for students. In the school matematika basic program, there is not enough attention paid to solving these tasks, therefore, it is advisable to teach the subjects of this topic in addition to the classroom and in circle classes, as well as ways of solving them. In this article, parametric issues, in particular, methods of solving some parametric logarithmic equations are studied.

Keywords: equation, parameter, solution, root, value, logarithmic function, basis, definition sphere, substitution, texture, logarithmic.

Ma'lumki, umumta'lim maktablari matematika o'quv dasturlari va DTS talablariga asosan o'quvchilarning parametrli tenglamalarni yechishning asosiy usullarini o'rgatish, parametrli tenglamalarni yechish haqidagi bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish hamda shu asosda ularning kelgusi amaliy faoliyatida qo'llay olish malakalarini shakllantirish talab etiladi. Parametr qatnashgan tenglamalarni yechish maktab matematika kursining murakkab bo'limlaridan biri hisoblanadi va undagi materiallarni (tushunchalarni) o'zlashtirishga ko'p vaqt talab e'tiladi. Bu yerda tenglamalarni yechishda ma'lum bir klassifikasiya qilish haqida ham o'ylash kerak. Biz ba'zi parametr qatnashgan logarifmik tenglamalarga oid masalalar va ularni yechish usullari haqida fikr yuritamiz. Bunday masalalarni to'garak mashg'ulotlarida, iqtidorli o'quvchilar va talabalar bilan ishlash jarayonida o'rganish ancha samarali natija beradi deb o'ylaymiz.

Matematikada **parametrli tenglama** – biror bir bog'lanishni parametrlar yordamida ifodalagan tenglamadir. Bizga x, a - o'zgaruvchilar qatnashgan $f(x; a) = 0$ tenglama berilgan bo'lsin. Agar a ning har bir haqiqiy qiymati uchun bu tenglamani x ga nisbatan yechish masalasi qo'yilsa, $f(x; a) = 0$ **tenglama** x **o'zgaruvchili va** a **parametrli tenglama** deyiladi. a parametrli tenglamani yechish — bu a parametrning har bir qiymati uchun x ning bu tenglamani qanoatlantiruvchi qiymatlarini topish demakdir.

Parametr qatnashgan masalalarning o'ziga xos jihati shundaki, bunday masalalarda berilgan noma'lumlar bilan birga son qiymati aniq ko'rsatilmagan parametrlar qatnashib, ularni biror to'plamda berilgan ma'lum miqdorlar deb qarashga to'g'ri keladi. Bunda parametrning qiymati masalani yechish jarayoniga va yechimning ko'rinishiga mantiqiy va texnik jihatdan katta ta'sir ko'rsatadi. parametrning aniq qiymatlarida masalaning javoblari bir-biridan keskin farq qilishi mumkin.

1-Masala. $\log_a \sqrt{4+x} + \log_{a^2} (4-x) - \log_{a^4} (16-x^2)^2 = 2$ Tenglama a -parametrning qanday qiymatlarida yechimga ega bo'ladi?

Yechish. Dastlab tenglama ma'noga ega bo'ladigan x - o'zgaruvchi va a - parametrning qiymatlarini topamiz.

$$\begin{cases} -4 < x < 4 \\ 0 < a \neq 1 \end{cases}$$

Endi tenglamani yechib x - o'zgaruvchini topamiz. Tenglamada barcha qo'shiluvchilarda a -asosga o'tamiz.

$$\frac{1}{2} \log_a(4+x) + \frac{3}{2} \log_a(4-x) - \frac{1}{2} \log_a(4-x) - \frac{1}{2} \log_a(4+x) = 2.$$

Ixchamlasak $\log_a(4-x) = 2$. Bu yerda $4-x = a^2$ bo'lib $x = 4 - a^2$.

Bu topilgan qiymatni tenglama ma'noga ega bo'ladigan qiymatlar bilan solishtirsak

$$\begin{cases} -4 < 4 - a^2 < 4 \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \quad \text{yoki} \quad \begin{cases} a < 2\sqrt{2} \\ 0 < a \neq 1 \end{cases}$$

Demak tenglama parametrning $a \in (0;1) \cup (1;2\sqrt{2})$ qiymatlarida yechimga ega bo'lib yechim $x = 4 - a^2$ ekanligi kelib chiqadi.

2-Masala. $\log_{\sqrt{2-x}}(4x+k) = 4$. Tenglama a -parametrning qanday qiymatlarida yechimga ega bo'ladi va bu yechimlarni toping.

Yechish. Dastlab tenglama ma'noga ega bo'ladigan x - o'zgaruvchi va k - parametrning qiymatlarini topamiz.

$$\begin{cases} 2-x > 0 \\ 2-x \neq 1 \\ 4x+k > 0 \end{cases} \quad \text{yoki} \quad \begin{cases} x \neq 1 \\ -\frac{k}{x} < x < 2 \end{cases}$$

Ko'rinib turibdiki bu aniqlanish soha bo'sh to'plam emas, aniqrog'i

$$-\frac{k}{4} < 2 \text{ da } k > -8 \text{ ni topamiz.}$$

Tenglamani yechib x - o'zgaruvchini topamiz. $4x+k = (\sqrt{2-x})^4$ bo'lib ,

$x^2 - 8x + (4-k) = 0$ kvadrat tenglamani hosil qilamiz. Tenglamani x ga nisbatan

yechib $x_{1/2} = 4 \pm \sqrt{12+k}$ ni topamiz.

Bu yerda $x_1 = 4 + \sqrt{12+k}$ ildiz aniqlanish sohasida, ya'ni $x < 2$ da ma'noga ega emas.

Demak $x_2 = 4 - \sqrt{12+k}$ ildizni qaraymiz. Bu ildiz aniqlanish sohasida ya'ni $k > -8$ da $4 - \sqrt{12+k} < 2$ bo'lib, $\sqrt{12+k} > 2$ yoki $k > -8$ ni hosil qilamiz. $x \neq 1$ ekanligini hisobga olsak, $4 - \sqrt{12+k} \neq 1$ bo'lib, $\sqrt{12+k} \neq 3$ yoki $k \neq -3$ ni hosil qilamiz.

Demak berilgan tenglama $k > -8$ va $k \neq -3$ da yechimga ega bo'lib, yechim $x = 4 - \sqrt{12+k}$ dan iborat.

3-Masala. $\log_2 x + \log_a x + \log_4 x = 1$. Tenglama yechimga ega bo'lmaydigan a -parametrning barcha qiymatlarini va tenglamaning yechimlarini toping.

Yechish. Dastlab tenglama ma'noga ega bo'ladigan x - o'zgaruvchi va a - parametrning qiymatlarini topamiz. $a > 0$, $a \neq 1$.

Logarifmik almashtirishlar yordamida tenglamani quyidagicha yozib olamiz.

$$\log_2 x + \frac{\log_2 x}{\log_2 a} + \frac{1}{2} \log_2 x = 1 \quad \text{yoki} \quad \log_2 x \cdot \left(1 + \frac{1}{\log_2 a} + \frac{1}{2}\right) = 1$$

$$\text{Soddalashtirsak} \quad \log_2 x \cdot \left(\frac{1}{\log_2 a} + \frac{3}{2}\right) = 1 \quad \text{bo'lib} \quad \log_2 x \cdot \left(\frac{3\log_2 a + 2}{2\log_2 a}\right) = 1$$

$$\text{Bu tenglikdan} \quad \log_2 x = \frac{2\log_2 a}{3\log_2 a + 2}, \quad \text{agar} \quad b = \frac{2\log_2 a}{3\log_2 a + 2} \quad \text{belgilash kiritsak,}$$

$\log_2 x = b$ bo'lib $x = 2^b$. Bu yerda albatta $3\log_2 a + 2 \neq 0$ bajarilishi kerak va $a \neq 2^{\frac{2}{3}}$.

Demak berilgan tenglama a - parametrning $a > 0$, $a \neq 1$, $a \neq 2^{\frac{2}{3}}$ qiymatlarida yechimga ega va bu yechim $x = 2^b$, $b = \frac{2\log_2 a}{3\log_2 a + 2}$ dan iborat.

4-Masala. $px^2 = \ln x$. Tenglama yechimga ega bo'lmaydigan p -parametrning qiymatlarini toping.

Yechish. Tenglamani grafik usulda yechamiz. Tenglama $y = px^2$ va $y = \ln x$ funksiyalarning grafiklari kesishmagan holdagina yechimga ega emas. Quyida uch holni ko'rib chiqamiz.

$p = 0$ bo'lganda, tenglama $\ln x = 0$ ko'rinishga kelib u, $x = 1$ yechimga ega bo'ladi.

$p < 0$ bo'lganda, $y = -x^2$ va $y = \ln x$ funksiyalar grafiklari kesishadi, buni chizmadan ham ko'rish mumkin. (1-rasm). Demak tenglama yechimga ega.

$p > 0$ bo'lganda, tenglama $p > p_0$ sharti qanoatlantiruvchi p - parametr qiymatlarida yechimga ega emas (bunda p_0 - qiymat $y = px^2$ va $y = \ln x$ funksiyalarning grafiklari o'zaro urinadigan $(x_0; y_0)$ nuqtaga mos keluvchi p - parametrning qiymati).

Funksiyalar grafiklarining urinish sharti (umumiy nuqtaga va bu umumiy nuqta orqali o'tuvchi umumiy urinmaga ega bo'lishi) quyidagi sistema orqali aniqlanadi.

Biz, bu sistemadan izlanayotgan p_0 - ning qiymatini topamiz.

$$\begin{cases} p_0 x^2 = \ln x \\ (p_0 x^2)' = (\ln x)' \end{cases} \text{ yoki } \begin{cases} p_0 x^2 = \ln x \\ p_0 = \frac{1}{2x^2} \end{cases}.$$

Topilgan $p_0 = \frac{1}{2x^2}$ qiymatni sistemaning birinchi tenglamasiga qo'ysak,

$$\ln x = \frac{1}{2} \text{ bo'lib, bundan } x = \sqrt{e} \text{ ni topamiz. Demak } p_0 = \frac{1}{2e}.$$

Shunday qilib, berilgan tenglama parametrning $p > \frac{1}{2e}$ qiymatlarida yechimga ega emas ekan.

5-Masala. $\lg 2x + \lg(2-x) = \lg \lg p$. Tenglama p - parametrning qanday qiymatlarida yechimga ega bo'ladi?

Yechish. Dastlab tenglama ma'noga ega bo'ladigan x - o'zgaruvchi va

p - parametrning qiymatlarini topamiz.

$$\begin{cases} x > 0 \\ 2 - x > 0 \\ \lg p > 0 \end{cases} \text{ yoki } \begin{cases} 0 < x < 2 \\ p > 1 \end{cases} \text{ ni hosil qilamiz.}$$

Endi tenglamani yechib x - o'zgaruvchini topamiz. Tenglamani soddalashtirsak

$$\lg 2x(2-x) = \lg \lg p \quad \text{yoki} \quad 2x(2-x) = \lg p \text{ hosil bo'lib, ixchamlashtirsak}$$

$$2x^2 - 4x + \lg p = 0 \quad \text{kvadrat tenglamani hosil qilamiz. Tenglamani yechib}$$

$$x_{1/2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 8 \lg p}}{4} \quad \text{yoki} \quad x_{1/2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 2 \lg p}}{2} \text{ yechimlarni hosil qilamiz,}$$

bu yerda albatta $4 - 2 \lg p \geq 0$ bo'lib, $\lg p \leq 2$ yoki $p \leq 100$ ni topamiz.

Bu topilgan qiymatlarni tenglama ma'noga ega bo'ladigan qiymatlar bilan solishtirsak $1 < p \leq 100$ ekanligini topamiz.

Demak berilgan tenglama parametrning $1 < p \leq 100$ qiymatlarida yechimga

$$\text{ega bo'lib yechim } x_{1/2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 2 \lg p}}{2} \text{ ekanligi kelib chiqadi.}$$

Xulosa o'rnida mulohaza qilish orqali, parametrli logarifmik tenglamalarni yechish, parametr qatnashmagan logarifmik tenglamalardan, masalani yechish jarayonida parametrga nisbatan hosil qilinadigan tenglama(tengsizlik)ni yechish natijasida, shu parametr qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari ichidan yechimni izlash bilan farq qilishini anglash mumkin. Bundan qashqari maqolada ba'zi parametrli logarifmik tenglamalarga oid masalalar va ularni yechish usullarini bayon qilish, keltirish orqali o'quvchilarning mavzu bo'yicha bilimlari darajasini mustahkamlash va kengaytirish hamda bilimlarni tadqiqot faoliyatida murakkabligi ortib borayotgan muammoli masalalarni yechishga qo'llash orqali chuqurlashtirishga erishish maqsad qilindi. Shuningdek, o'qitishning maqsadlaridan biri - o'quvchilarga matematikaga bo'lgan qiziqishining ahamiyatini tushuntirish va ularning imkoniyatlarini baholash ekanligidan kelib chiqib, ular majburiy murakkablik darajasiga nisbatan yuqori

muammolarni hal qilishni, erkin foydalanish darajasida bir qator texnik va intellektual qobiliyatlarni egallashni o'rganishlari kerakligini uqtirib o'tamiz.

Adabiyotlar.

1. Sh.A.Alimov, Yu.M.Kolyagin va boshqalar. Algebra va analiz asoslari. O'rta maktab-ning 10- 11- sinf uchun darslik. -T.: O'qituvchi, 2001.
2. В.С.Крамор. «Павторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа», Москва, «Просвещение», 1990
3. И.Ф.Шарыгин, В.И. Голубев. Факультативный курс по математике решение задач. Москва, «Просвещение». 1991 .
4. Soatov, U. A., & Dzhonuzokov, U. A. (2020). ABOUT THE ISSUES OF GEOMETRICAL INEQUALITIES AND THE METHODS OF THEIR SOLUTION. *European Science*, (7), 5-10.
5. Abdukadirovich, S. U., & Abduganievich, D. U. (2021, June). ON SOME PROBLEMS OF EXTREME PROPERTIES OF THE FUNCTION AND THE APPLICATION OF THE DERIVATIVE AND METHODS FOR THEIR SOLUTION. In *Archive of Conferences* (pp. 113-117).
6. Soatov, U.A., Djonuzoqov. U.A. (2018). "Problems of geometry with the help of joint application of basic theorems and formulas". *Scientific-methodical journal of " Physics, Mathematics and Informatics"*, (4), 40-49.
7. Гадаев, Р. Р., Джонизоков, У. А., & Ахадова, К. С. К. (2020). ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ФРЕДГОЛЬМА ДВУМЕРНОЙ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ФРИДРИХСА. *Наука и образование сегодня*, (12 (59)).
8. Гадаев, Р. Р., & Джонизоков, У. А. (2016). О семействе обобщенных моделей Фридрихса. *Молодой ученый*, (13), 5-7.
9. Соатов, У.А., Джанизоков У.А. (2022). СЛОЖНЫЕ СОБЫТИЯ И РАСЧЕТ ИХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. "Экономика и социум" №1(92) 2022.
www.iupr.ru
10. Бердиёров А. Ш., Джанизоков У.А., & Арслонов У.У. (2021). ПОСТРОЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ

МЕТОДА ПРОСТЫХ ИТЕРАЦИЙ. "Экономика и социум" №12(91) 2021
www.iupr.ru

11. Djanizov U.A., Abduqodirova M.I. (2021). "LOGARFMİK FUNKSIYA VA UNING XOSSALARI TATBIQIGA OID MURAKKAB TENGLAMALARNI YECHISH". "PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE, INNOVATION AND THE DIGITAL ECONOMY IN THE EDUCATION SYSTEM" International scientific and practical online conference (November 20, 2021 y) MATERIALS. Jizzax. (2021/11/20). 470-473.

MUNDARIJA

№	Maqola mavzusi	Sahifa
1	"TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI"	4
2	PARAMETRLI LOGARIFMIK TENGLAMALARNI YECHISH USULLARIGA OID BA'ZI MASALALAR	8
3	STENDAL VA CHO'LPON ASARLARIDA ISTORIZM SO'ZLAR	17
4	JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI	20
5	MASHINA DETALLARINI SINASHDA YEYILISHI MIQDORINI ANIQLASH USULLARI	23
6	CHIZMACHILIKNI O'QITISHDA TALABALARNING BILISH FAOLIYATINI OSHIRISH UCHUN SLAYDLARNI TUTGAN O'RNI	33
7	BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLIGI	39
8	ОСОБЕННОСТЬ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛА «ПОВТОРЯТЬ»	44
9	KUNDALIK.COM DAN FOYDALANISH BO'YICHA TAVSIYALAR	48
10	ZAMONAVIY GAT DASTURLARI ORQALI QISHLOQ XO'JALIGI YERLARIDAN FOYDALANISH KARTALARINI TUZISH	54
11	O'ZBEK TILIGA O'ZLASHGAN FORS-TOJIKCHA AFFIKSLAR	61
12	RIZOQULIXON HIDOYATNING "SAFORATNOMAYI XORAZM" ASARIDA XIVA SHAHRINING TAVSIFI	68
13	OLIVY MAKTABDA TALABALARNING ILMIY TADQIQOT ISHLARI TIZIMI	73
14	МАКТАБ ЁШИДАГИ ДИЗАРТРИЯ НУТҚ НУҚСОНЛИ ЎҚУВЧИЛАР БИЛАН ЛОГОПЕДИК ИШНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА НУТҚИНИ ДАВОЛОВЧИ ФОНЕТИК РИТМЛАШ ОРҚАЛИ ҚАЙТА ҚУРИШ	78
15	ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАИКАНИЕМ	85
16	POLIKRISTALL KREMNIYLI QUYOSH ELEMENTLARI PARAMETRLARIGA NIKEL ATOMLARI TA'SIRINI O'RGANISH	92
17	МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИНИ НИТРАТ КИСЛОТАЛИ ИШЛОВ БЕРИШ ОРҚАЛИ АНТИПИРЕН ТАРКИБЛАР ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	96
18	TALABALARDA GRAMMATIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH	106
19	SCIKIT LEARN – MASHINA TA'LIMI UCHUN KUTUBXONALAR TO'PLAMI	110
20	O'SPIRIMLIK DAVRIDAGI NUQSONI BO'LGAN BOLALAR PSIXOLOGIYASI	117
21	ЖАМИЯТ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ МУСТАҲҚАМЛАШНИНГ АЙРИМ МАВКУРАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ	126
22	EFFECTIVE USE OF E-LEARNING RESOURCES IN EDUCATION	132

23	YUQORI YARIM TEKISLIK UCHUN KARLEMAN FORMULASI	141
24	BOLALARNING SHAXS SIFATIDA BADIY-ESTETIK MADANIYATINI VA MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA TASVIRIY FAOLIYATNING TUTGAN O'RNI	147
25	SUV-HAYOT MANBAI	152
26	NUTQ USLUBLARI	157
27	ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА И ПОСТРОЕНИЮ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ И ПОСТРОЕНИЮ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ	162
28	JINOYAT - PROTSESSUAL QONUNCHILIGI	171
29	ДЕФОЛИАНТЛАРНИНГ ЧИГИТНИ УРУҒЛИК СИФАТИГА ТАЪСИРИ	176
30	IMPROVING THE IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF THE TAX POTENTIAL OF THE REGIONS	184
31	BOSHLANG'ICH SINFLARDA MASAL JANRINI O'RGANISHNING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI	194
32	МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМДА МЕТОДИКА ФАНЛАРИНИ О'QITISH JARAYONI YAHLIT TIZIMI HAQIDA	199
33	МАКТАВГАЧА ТАРБИЯ YOSHIDAGI BOLALAR ИТМОИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШКЛЛАНТИРИШДА ТАРБИЯЧИ КОМПЕТЕНТЛИГИНИНГ АНАМИЯТИ	203
34	ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА БИОУДОБРЕНИЯ «ФУЛЬФОГУМАТ» НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА ВИЛТОМ И НА КАЧЕСТВЕ УРОЖАЯ	209
35	МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA ИJODKORLIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	224
36	ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЗАЙКАЮЩИХСЯ	228
37	МОДЕРНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖОЛАМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ	236
38	BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTEGRASIYALASHGAN TA'LIM ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL ETISHNING ROLI VA АНАМИЯТИ	243
39	МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ	249
40	BOSHLANG'ICH SINFLARDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TECHNOLOGIYALAR VA YANGI PEDAGOGIK METODLAR	257
41	PROFILAKTIKA INSPEKTORLARINING HUQUQBUZARLIKLARDAN JABRLANGAN SHAXSLAR BILAN ISHLASH PROFILAKTIKASINI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	262
42	БИНОЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ФИЗИК-ТЕХНИК ТАЪЛАБЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚИШ	271
43	TARBIYACHILARDA ЕКОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИЛИКНИ RIVOJLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	278